

भारतीय संघवाद—नीति आयोग के सन्दर्भ में

ऋचा रानी¹ एवं बीना राय²

1. शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ।
2. एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ।

Received : 27/02/2023

1st BPR : 04/03/2023

2nd BPR : 11/03/2023

Accepted : 20/03/2023

Abstract

भारतीय संघवाद का प्रारम्भ मुख्यतः 1935 के भारत शासन अधिनियम से माना जाता है। भारतीय संघ कनाडा के संघीय मॉडल पर आधारित है। भारतीय संघवाद एक लचीला संघवाद है। जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसने बदलती सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को ढाला है। 1991 में प्रारम्भ उदारीकरण के दौरान केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों के संदर्भ में भारतीय संघवाद के स्वरूप में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं। संविधान लागू होने के बाद से ही कभी यह केन्द्रीय संघवाद, तो कभी यह सौदेबाजी संघवाद, और नीति आयोग की स्थापना के बाद तो इसमें सहयोगी संघवाद के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद की प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं।

Key words : संघवाद, सहयोगी संघवाद, उदारीकरण, संविधान, नीति आयोग।

भूमिका

जब 1947 में भारत औपनिवेशिक भासन से आजाद हुआ तब भारत के सामने अनेक चुनौतियाँ विद्यमान थीं। जैसे-देश का विभाजन, साम्प्रदायिकता, रियासतों के एकीकरण जाति, भाषा की विविधता विद्यमान थी; तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए तथा देश की राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने शासन की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संघ कनाडा के संघीय मॉडल पर आधारित है। उपरोक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों के सापेक्ष संविधान निर्मात्री सभा ने राज्य इकाइयों की तुलना में मजबूत केन्द्रीय संघ पर जोर दिया तथा भारत को राज्यों का संघ बनाने पर बल दिया।

भारतीय संघवाद का विकास

भारतीय संघ के निर्माण के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय कौंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 तथा 1935 के अधिनियम मील के पत्थर साबित हुए। साम्राज्यवादी प्रशासनिक विरासत जिसमें एकात्मकता के लक्षण थे, उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। इस प्रकार स्वतंत्र-भारत संघ के विचार का प्रादुर्भाव एक मजबूत केन्द्रीय-संघ के साथ हुआ।

सिद्धांत रूप में संघवाद राज्य का वह संगठनात्मक स्वरूप है, जिसमें किसी राजनीतिक समाज में राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ राजनीतिक इकाइयाँ स्वायत्त रहकर समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त नीतियों का निर्माण करती हैं तथा साझे राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास करती हैं ताकि देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की रक्षा की जा सके। संघात्मक शासन में राजनीतिक इकाइयाँ अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरह करती हैं जिससे देश में विभाजन की प्रवृत्तियों पर अंकुश लग सके ताकि देश में विभिन्ता में एकता सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय संघवाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम से शुरू हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ होगा। माइकल स्टेवर्ट ने मडर्न फार्म्स ऑफ गवर्नमेंट में दर्शाया है कि भारतीय संघ, एक एकात्मक राज्य तथा एक संघात्मक राज्य के बीच का रूप है।¹ भारतीय संविधान में संघीय शासन की सभी विशेषताएं पायी जाती हैं-लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन व स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान के भाग-7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है जिसमें तीन सूचियाँ हैं-संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। विधायी क्षेत्रों में संघ सरकार के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। अनु0 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनु0-280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा जो संघ व राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में रिफारिस करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के

समय तो केन्द्र (संघ) की शक्तियाँ सभी राज्यों पर लागू होती हैं। ये कुछ अनुच्छेद हैं जो यह दर्शाते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए के०सी० व्हीयर ने भारतीय संघ को 'अर्द्ध संघ' कहा है।¹³

हम यहाँ पर भारतीय संघवाद के राजनीतिक आर्थिक पहलुओं की चर्चा निम्न तीन आयामों के सन्दर्भ में करेंगे—

- 1— भारतीय संघवाद में सशक्त केन्द्र को क्यों वरीयता दी गई,
- 2— उदारीकरण के युग में भारतीय संघवाद में क्या परिवर्तन आया है,
- 3— सहयोगी संघवाद को बढ़ाने में नीति आयोग की क्या भूमिका है।

भारतीय संघवाद में सशक्त केन्द्र को वरीयता देने का महत्वपूर्ण कारण भारत की राष्ट्रीय एकता व विविधता को बनाये रखना है क्योंकि भारतीय समाज में संस्कृति, सामाजिक विविधता के साथ भाषायी विभिन्नता भी पायी जाती है। जब नया संविधान कार्यरूप में आया तो भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत में केन्द्र राज्यों के ढांचे में राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यप्रणाली विकसित की गई जिसमें निश्चित रूप से केन्द्र को बड़ी व प्रभावकारी भूमिका दी गई।¹⁴

भारत अनेक राज्यों से मिलकर बनने वाला संघ नहीं वरन् प्रशासनिक सुविधा एवं सामाजिक—सांस्कृतिक विविधता के संतुलन को बैठाते हुए विकेन्द्रीकृत शासन व विकास के लिए किया जाने वाला उपक्रम है। केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों को भारतीय संविधान की इसी भावना के अंतर्गत देखा जाना चाहिए न कि सैद्धान्तिक या आदर्श संघवाद के मापदण्डों पर। भारतीय संविधान में संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय व प्रशासनिक सहयोग पाया जाता है। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद कहा है।¹⁵

वर्ष 1990 से भारत में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गयी। जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता के बजाय निजी उद्योगों की स्थापना व प्राथमिकता को महत्व दिया जाने लगा। अब राज्य की भूमिका भी नियंत्रक की बजाय सलाहकारी हो गयी, साथ ही संघ व राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध में एक आमूलकारी परिवर्तन हुआ है। जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक साथ कर लगाने के लिए जी०एस०टी०, जो अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कर सुधार किया गया है, इससे संघ व राज्यों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ेगा व सहयोगी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 122 वें संविधान संशोधन विधेयक को क्रियान्वित करने तथा जी.एस.टी. की दरों के निर्धारण के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया गया जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है।¹⁶

सहयोगी संघवाद एवं नीति आयोग

भारतीय शासन एवं राजनीति में भी एक बदलाव किया गया ताकि भारत के नागरिकों को शासन एवं नीति में आये संस्थागत बदलावों का लाभ मिल सके उसके लिए एक रूप रेखा तैयार की गई जिससे राज्य ज्यादा मजबूत हो सके और संघात्मक शासन में सहयोगी संघवाद को भी मजबूत किया जा सके क्योंकि 1950 में जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितिया थीं वो 2015 के आते-आते बदल चुकी हैं। इस बदलते माहौल में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कैसे बढ़ाया जाय, नवाचारों को कैसे योजना में सम्मिलित किया जाय, राष्ट्रीय हित के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साझा दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाय ताकि एक राष्ट्रीय एजेण्डा तैयार किया जाय, इसके साथ ही साथ संरचनात्मक सहयोग की पहल को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव परित करके योजना आयोग के स्थान पर एक नयी नीति आयोग की स्थापना की। नीति (NITI-National Institution for Transforming India) आयोग में एक प्रशासनिक परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं बहुलवादी देश में पूरे भारत के लिए एक केन्द्र से नियोजन करना अत्याधिक कठिन है, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। यदि राजस्थान राज्य में पेयजल और सिंचाई की समस्या है, तो उड़ीसा में आधारभूत संरचना का विकास सबसे बड़ी समस्या है, झारखण्ड अभी भी सामाजिक, आर्थिक रूप में पिछड़ा है जबकि गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब आर्थिक रूप में समृद्ध हैं, इसीलिए राज्यों के लिए नियोजन उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए। इसी उद्देश्य से आजादी की 75वीं सालगिरह यानी 2022 तक भारत को एक ऐसे समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसमें अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाया जा सके, प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जा सके एवं वस्तुओं और सेवाओं की पहुँच को सुगम बनाया जा सके। साथ ही केन्द्र व राज्यों के मध्य अधिकारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग किया जा सके।

नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में निर्मित किया गया जिसके द्वारा देश के विकास के लिए 20 वर्षों की लम्बी रणनीति का निर्माण किया जा सके न कि 5 वर्षों के लिए योजना बने। इसके द्वारा थिंकटैंक की भूमिका का निर्वाह किया जायेगा। आयोग में संघ एवं राज्यों के बीच सहकारिता एवं सहयोग बढ़ाने के लिए योजना निर्माण में राज्यों को भी समान स्थान दिया गया है जिससे राज्यों की भूमिका संघ के समान एवं समक्ष होगी। नीति आयोग की शासकीय परिषद में भी सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को समान महत्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय-परिषदों का गठन किया गया है, जिसमें एक भौगोलिक क्षेत्र के निकट के राज्य शामिल होंगे जिनकी सामाजिक—आर्थिक समस्याएं एक समान हैं।

इस तरह नीति आयोग के द्वारा नीति निर्माण में (Bottom to UP) (नीचे से ऊपर की ओर) एप्रोच के द्वारा नीतियों का निर्माण होगा जिससे केन्द्र व राज्यों के मध्य अधिकाधिक सहयोग बनाया जा सके और राज्यों का अधिकाधिक विकास किया जा सके। यह भारत के संघवाद को सहयोगी संघवाद की दिशा में मजबूत करना हुआ प्रतीत होता है।

संदर्भ ग्रंथ-

- 1- दुर्गादास बसु, भारत का संविधान, एक परिचय-नेक्सस प्रकाशन- पृष्ठ-72
- 2- तपन विस्वाल-तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली-2016, पृष्ठ-429
- 3- के0सी0व्हीयर, फेडरल गवर्नमेंट-1951 पृष्ठ-28
- 4- ए0एस0 नारंग, भारतीय भासन एवं राजनीति, गीतांजली प्रकाशन, नई दिल्ली-1998 पृष्ठ-75
- 5- ग्रेनविल ऑस्टिन, द इण्डियन कांस्टीट्यूशन-कार्नरस्टोन ऑफ सेशन, ऑक्सफोर्ड प्रकाशन, नई दिल्ली-1966, पृष्ठ-186
- 6- एम0 पी0 सिंह, इण्डियन पॉलिटिकल सिस्टम-पीयरसन एजुकेशन प्रकाशन, नई दिल्ली-2018
- 7- www.niti.gov.in, March-2016

